

सरखेल कान्होजी आंग्रेचे मराठा साम्राज्यातील योगदान

प्रा. डॉ. सुरेश स. माळशिखरे^१, श्री. विजय सुखदेवराव निमजे^२

^१इतिहास विभाग प्रमुख, शि. प्र. मं. ता. म. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, ता. चिखली, जि. बुलढाणा

^२आचार्य पदवी संशोधक, शि. प्र. मं. ता. म. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, ता. चिखली, जि. बुलढाणा

Corresponding author- प्रा. डॉ. सुरेश स. माळशिखरे

सारांश –

मराठा आरमाराचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी कोकणातील प्राकृतिक रचनेचा उपयोग करून नाविक स्थळे यांची योग्य प्रकारे निवड यशस्वीपणे केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लढाऊ आरमार स्थापण्याचे स्वप्न पाहून सत्यात उतरविलेले होते. त्याचा वारसा खऱ्या अर्थाने छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मृत्यू नंतर कान्होजी आंग्रेने चालवला. 'हे राज्य व्हावे ही तर श्रीचीच इच्छा'. मराठ्यांचे आरमार बलशाली करून वाढविण्याचे कार्य कान्होजी आंग्रेने पराक्रमाने आणि निष्ठेने केले. ज्या सरखेलानी आपल्या आरमाराचा प्रताप जगभर गाजवला ते आंग्रे घराण्यातील वीर पुरुष कान्होजी आंग्रे होय.

प्रस्तावना: कान्होजी आंग्रे म्हणजे आरमाराचा म्हणजे मराठा साम्राज्याचा आरमाराचा पराक्रमाचा आणि वर्चस्वाचा इतिहास होय. आरमारावरील सामान्य सैनिक ते सरखेल या कठीण कार्यातून कान्होजीचा पराक्रम दिसत होता. पूर्वज शिवाजी महाराजांच्या आरमारात होते. त्याच प्रमाणे शहाजीराजे भोसले यांच्यासह कोकण मोहिमेत तुकोजी आंग्रे होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याची व विचारांची प्रेरणा होती. सरखेलीचा कार्यातून कोकण किनारपट्टीवरील असणारे शत्रू तसेच परकीय सागरी शत्रूंना आपल्या आरमारी शक्तीमुळे हतबल होण्यास भाग पाडले. आपल्या मृत्यूपर्यंत मराठा आरमाराची सेवा करून ते प्रबळ बनविले.

विवेचन –

कान्होजी आंग्रे -

सेखोजी हे या घराण्यातील मूळ पुरुष, यांचे पुत्र तुकोजी यांनी कोकणात आपली जरब बसवली. आंग्रे सरदार खरे पाहता शहाजीराजांच्या चौल येथील लढाईत खऱ्या स्वरूपात नावारूपास आले. मराठी आरमारातील २५ आसामींची प्रमुख पद लाभले आंग्रे पुढे ते आपल्या कर्तृत्वाने, "सरनौबत" या पदापर्यंत पोहचले.

इ.स. १६८० मध्ये तुकोजींचे निधन झाल्यावर, त्यांचा मुलगा कान्होजी आंग्रे यांच्या हाती सर्व सूत्र आली, त्यांनी आपल्या पराक्रमाने आंग्रे घराण्याचे नाव सर्वदूर पसरवले. संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर राजाराम महाराजाना जिंजीस जावे लागले, त्या वेळी कान्होजीने प्राणपणाने कोकण किनारीपट्टीचे रक्षण केले. सिद्धि, इंग्रज, व पोर्तुगीज कधीही ते जुमानले नाही. इ.स. १६९४ मध्ये कान्होजी आंग्रेला विजयदुर्गावर

ताराबाईकडून सरखेल पदवी प्राप्त झाल्याचा उल्लेख मिळतो. या पदवी मुळे व पराक्रमामुळे कान्होजीचे वजन कोकण किनारपट्टीत वाढले होते.

इ.स. १६९४ ते १७०४ पर्यंतच्या काळात त्यांनी मोगलांकडे गेलेले सर्व पश्चिम किनारपट्टीवरील किल्ले परत आपल्या अखत्यारीत घेतले. कुलाबा जिंकून तिथे आपले प्रमुख आरमारी ठिकाण बनवले. त्यांचा हा पराक्रम पाहून छत्रपती राजाराम महाराजांनी त्यांना, मराठी आरमाराचे प्रमुख बनवले व "सरखेल" हा किताब दिला.

कोकण प्रांत मुघल, सिद्धी, पोर्तुगीज यांच्या जाचातून मुक्त करणारा तेजस्वी तारा हा कान्होजी आंग्रे होय. राजाराम महाराजांच्या मृत्यूनंतर महाराणी ताराबाई यांनी त्यांना आपल्या पक्षात सामील केले व त्यांना राजमाचीचा किल्ला व भिवंडी प्रांताचा बंदोबस्ताची जबाबदारी दिली व त्यांचा "सरखेल" हा किताब कायम केला. पुढे इ.स. १७०७ मध्ये शाहू महाराज सुटून आल्यावर, मराठी गादीवरून वाद झाला, त्यात शाहूमहाराजांची सरशी झाली, त्यांना सातारच्या गादीचे हक्क मिळाले. कान्होजी आंग्रे ताराबाईच्या पक्षात होते. आपल्या आरमाराच्या व पराक्रमाच्या जोरावर शाहूचे किल्ले घेऊन सरळ त्यास जणू आव्हानच दिले होते.

शाहूंनी कान्होजींवर बहिरोपंत पिंगळेना, पाठवले पण कान्होजीने त्याला अटक करून सातारच्यावर चाल करण्याचा मनसुबा आखला. शाहूने बाळाजी विश्वनाथ यांस इ.स. १७१३ मध्ये पेशवे नेमले. भट घराण्यातील या पेशव्याच्या उदयास कान्होजी आंग्रे हा कारणीभूत होता.

बाळाजी विश्वनाथ पेशव्याने आपल्या जुन्या मैत्रीचा उपयोग करून, कान्होजींना शाहू महाराजांच्या पक्षात सामील केले व त्यांना काही मुलुख, मराठी आरमाराचे प्रमुख व "सरखेल" ही पदवी बहाल केली.

इ.स. १७१५ मध्ये कान्होजीने सिद्दीवर स्वारी केली. त्यात बाळाजी विश्वनाथ पेशव्याने मदत करून कान्होजी व आंग्रे यांच्यात तह घडून आला. शाहूस कोकण किनारपट्टीची चिंता राहिली नव्हती ती संरक्षण करण्यास त्याच्या आरमारी सरदार कान्होजी होता. २६ डिसेंबर इ.स. १७१५ मध्ये चार्ल्स बुन याने मुंबईचा गव्हर्नर म्हणून कार्यभार हाती घेतला होता. परंतु कान्होजीच्या अस्तित्वामुळे परकीय शक्तींचा व्यापारास अरथळा निर्माण झाला होता.

इ.स. १७१८ च्या जानेवारीत गोव्यातील व्हाईसरायने पोर्तुगालच्या राजाला पत्र पाठवून आंग्रे हे बलाढ्य शत्रू असून त्यांच्यापुढे चौलहून होणारा व्यापार जवळजवळ संपुष्टात आल्यासारखा आहे आणि उत्तरेतील समुद्रात आंग्र्यांच्या परवान्याशिवाय पोर्तुगीज जहाजांना व्यापार करणे अशक्य झाले आहे.

बुनने इ.स. १७१८ च्या एप्रिल मध्ये घेरीयावर हल्ला केला. परंतु यश मिळाले नाही. त्याचा वचपा काढण्यासाठी गव्हर्नर बुनने खांदेरी मोहीम इ.स. १७१८ च्या नोव्हेंबर मध्ये आखली. या मोहिमेत प्रिन्सेस, ब्रिटानिया, रिवेंज, डीफायन्स, सालामंडर, ऑटलोप, ड्रेक, ब्रिझेल, टेरिबल अश्या लढाऊ जहाजांचा काफिला होता. परंतु कान्होजीचा पराभव झाला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे कान्होजीचे विजयदुर्गारून आलेले ताज्यादमाचे आरमार होय.

कान्होजी आंग्रेच्या रणनीतीचा एक भाग असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण छत्रपती शिवाजी महाराज त्याचा विचारांचा व रणनीतीचा प्रभाव काहोजीवर पडला होता.

घेरीयावर बुनने इ.स. १७२० च्या सप्टेंबर मध्ये दुसरी मोहीम काढली होती. या मोहिमेत वाल्टर ब्राऊन याची मोहिमेचा कमांडर-इन-चीफ म्हणून निवड करण्यात आली होती. परंतु दुसरी घेरीयावरील मोहीम काहीही साध्य न करता इंग्रजांना आवरती घ्यावी लागली.

इ.स. १७२१ मधील इंग्रज व पोर्तुगीज यांनी संयुक्तपणे कान्होजी आंग्रेवर मोहीम आखली होती. बुनने रोबर्ट कोव्हेन या इंग्रज व्यक्तीस पोर्तुगीजांचे मन वळून घेण्यास पाठविले होते. कान्होजी हा आपला समान शत्रू असून त्याच्या मुले उभयतांच्या व्यापाराला धोका निर्माण होत आहे, अशा आशयाचा उल्लेख मिळतो.

इंग्रज व पोर्तुगीज यांचा संयुक्तपणे तह तारीख, २० ऑगस्ट इ.स. १७२१ रोजी झाला होता. त्यात तहात १४ कलमे होती. या मोहिमेत कान्होजी

आंग्रेच्या मदतीला बाजीराव पेशव्याचे घोडदळ व पिलाजी जाधवरावांची फौज कान्होजीच्या मदतीला येत असल्याचे कळताच पोर्तुगीज व इंग्रजांचे कंबरडे मोडले. संयुक्तानी कुलाब्याजवळ 'वरसोली' येथे तह केला.

आंग्र्यांचे आरमार अधिक धाडसाने समुद्रसंचार करित होते. इ.स. १७२२ च्या दरम्यान इंग्रजांचे मालाने आणि सोन्याने भरलेले जहाज इस्ट इंडियामेन नावाचे आंग्र्यांनी काबीज केले. इ.स. १७२३ पर्यंत वाडीच्या सावंताच्या आंग्र्यांवरील राग वाढला परंतु आपण एकटे काही करू शकणार नाही याची त्यांना पूर्णपणे जाणीव होती. शाहू महाराजांनी तारीख, १९ फेब्रुवारी इ.स. १७२४ ला आंग्रे आणि सावंत यांच्यात समेट घडवून आणला.

इ.स. १७२६ मध्ये कान्होजी आंग्रेचे सिद्दीशी पालगड घेण्यासाठी युद्ध झाले, तो मोठ्या शर्थीने कान्होजीने सिद्दीपासून घेतला. इ.स. १७२८ मध्ये कान्होजी आंग्रेने 'किंग विल्यम' नावाचे इंग्रजांचे जहाज पकडले आणि जहाजाचा कप्तान यांस कैद केले. चार्ल बुन नंतर मुंबईचा गव्हर्नर विल्यम फिल्स आला होता. कान्होजी आंग्रेने फिल्स बरोबर सलोखा राखण्याचा प्रयत्न केला इ.स. १७२८ मध्ये केला परंतु पकडलेली जहाजे सोडून दिल्याशिवाय बोलणी होणार नाही असे त्याने कळविले. पुढल्याच वर्षी शार्क नावाचे जहाज पकडून कुलाब्यास नेले.

कान्होजी आंग्रेला पोटदुखीचा आजार जडला होता. तारीख, ४ जुलै १७२९ रोजी कान्होजी आंग्रेचा मृत्यू झाला. कान्होजींची जहाजे त्रावणकोर, कोचीन पासून उत्तरेत सुरत, कच्छपर्यंत समुद्रात मुक्त संचार करत. त्यांनी कुलाबास जहाज निर्मितीचे काम सुरू करून त्यास उत्तेजन दिले. परकीय अरमाराना आपल्या अखत्यारीत ठेवून, त्यांना दस्तक आकारून व्यापार करण्यास मुभा दिली, त्यामुळे परदेशी व्यापार वाढला व मराठी आरमाराचे नाव सातासमुद्रापार पोहोचले.

संदर्भ सूची -

- 1) ढबू गो.दा., कुलाबकर आंग्रे आंग्रे घराण्याचा इतिहास, श्री शिवसमर्थ सेवा प्रकाशन, नाशिक, आवृत्ती, मार्च २०२१, पृ. १३३
- 2) पेंडसे स.स., मराठा आरमार एक अनोखे पर्व, मर्वेन टेक्नॉलॉजीज, पुणे, आवृत्ती, फेब्रुवारी २०१७, पृ. ९६
- 3) अवळसकर शा.वि., आंग्रेकालीन अष्टगर, अधिकारी शकावली, लोकसंग्रह छापखाना, पुणे, आवृत्ती, १९४७ पृ. ८
- 4) केतकर द.रा., सरखेल कान्होजी आंग्रे मराठा आरमार, मर्वेन टेक्नॉलॉजीज, पुणे, तृतीय आवृत्ती, २०१९, पृ. ३६